

IMPROVED TRANSMISSION

Romanchuk N.*BSAA cadet***Nikolaenko V.***BSAA, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor***Mikulik T.***BSAA, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor*

УЛУЧШЕННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Романчук Н.В.*курсант БГАА***Николаенко В.Л.***БГАА, кандидат технических наук, доцент***Микулик Т.Н.***БГАА, кандидат технических наук, доцент*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236931>**Abstract**

This paper presents an enhanced design of the transmission gearbox, which constitutes a pivotal element of the vehicle drivetrain system. The gearbox is responsible for transmitting torque from the engine to the wheels, which is a crucial aspect for enhancing engine efficiency and vehicle dynamic performance. This configuration enhances the technological and operational capabilities of the gearbox, while increasing its unification.

The paper outlines the principal design elements, including input and output shafts, planetary mechanism, clutches and brakes, as well as the operating principle across two speed ranges. The new design approach enables load shifting and enhanced transmission performance. The research is applicable to transportation engineering, including self-propelled machines such as tractors.

Since the introduction of the first automobiles, gearbox designs have undergone significant changes due to advances in technology and evolving vehicle requirements.

Аннотация

В данной работе рассматривается улучшенная конструкция коробки передач, являющейся ключевым компонентом трансмиссионной системы автомобиля. Коробка передач обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к колесам, что критически важно для повышения эффективности работы двигателя и улучшения динамических характеристик транспортного средства. Данная схема расширяет технологические и эксплуатационные возможности коробки передач, одновременно повышая ее унификацию.

В работе описаны основные элементы конструкции, такие как входной и выходной валы, планетарный механизм, муфты и тормоза, а также принцип работы в двух диапазонах скоростей. Новый подход к конструкции позволяет обеспечить переключение под нагрузкой и улучшенные характеристики передачи. Исследование целесообразно для применения в транспортном машиностроении, включая самоходные машины, такие как тракторы.

С момента появления первых автомобилей конструкции коробок передач претерпели значительные изменения, что связано с развитием технологий и изменением требований к автомобилям.

Keywords: improved transmission, transmission, speed control ranges, differential mechanism, mechanism, locking device.

Ключевые слова: улучшенная коробка передач, коробка передач, диапазоны регулирования скорости, дифференциальный механизм, механизм, блокирующее устройство.

Коробка переключения передач (именно так расшифровывается КПП) относится к одним из важнейших механизмов в автомобиле. Из-за особенностей работы ДВС, при низких оборотах ему не всегда хватает сил (крутящего момента) вращать колёса и двигать автомобиль. Чтобы помочь мотору, нужно дать ему возможность при маленькой скорости движения машины крутиться быстрее — для этого двигатель соединяют с колёсами через шестерни, сгруппированные в КПП — вот для чего нужна коробка передач.

Основными функциями коробки передач является передача крутящего момента, изменение передачи, эффективность и комфорт управления. КПП

соединяет двигатель и колеса, позволяя передавать крутящий момент, необходимы для движения автомобиля. Также она позволяет изменять передаточные отношения, что помогает адаптироваться к различным условиям движения. Это особенно важно при неравномерном движении таком как старт, разгон и движение на высоких скоростях. Правильный выбор передачи позволяет двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов, что увеличивает его эффективность и экономичность. Правильная настройка КПП обеспечивает плавное переключение передач, что улучшает комфорт управления автомобилем.

Простейшая передача — это две шестерни разного размера, сцепленные зубьями. Представьте, что у одной зубьев в три раза больше, чем у другой. Тогда за один оборот большой шестерни малая сделает уже три оборота. И напротив, соединив двигатель с маленькой шестерней, а колёса — с большой, мы заставим их крутиться в три раза медленнее колёвала. Ещё один плюс: крутящий момент, вращающий колёса, тоже будет в три раза выше крутящего момента двигателя.

Но когда скорость автомобиля возрастёт вдвое, обороты мотора увеличатся уже в шесть раз. А он не может вращаться слишком быстро — топливо просто не будет успевать сгорать. Поэтому по мере разгона двигателю потребуется другая пара шестерён — с менее кардинальной разницей в количестве зубьев (её называют передаточным отношением). В современных легковых автомобилях 5–6 разных передач (или ступеней), а у некоторых и девять. А коробка передач — это агрегат, в котором все они собраны вместе.

Структура коробки передач состоит из входных и выходных валов, шестерней, муфт и тормозов. Валы передают крутящий момент от двигателя к колёсам. Шестерни обеспечивают различные передаточные отношения. Размеры и количество зубьев шестерен влияют на скорость и мощность. Муфты и тормоза используются для переключения передач и управления крутящим моментом.

Мы разработали новую улучшенную схему для коробки передач. Изобретение относится к транспортному машиностроению и может использоваться на самоходных машинах типа тракторов и аналогичных транспортных средствах. Цель изобретения состоит в расширении технологических и эксплуатационных возможностей при одновременном повышении унификации. Коробка передач транспортного средства содержит входной 1 и выходной 2 валы, планетарный механизм 3 с коронной шестерней 4, связанный с входным валом 1, двумя солнечными шестернями 5, 6 и водилом 7, муфту 8 для блокировки планетарного механизма 3, тормоз 9 для связи солнечной шестерни 5 с корпусом 10, дополнительный тормоз 11, и две зубчатые муфты 12, 13, установленные на выходном валу 2 и валу 14 дополнительного тормоза 11. Выходной вал 2 выполнен несоосным планетарному механизму 3, а муфты 12, 13 снабжены двумя венцами 14, 15 и 16, 17, при этом венцы 14, 16 имеют одно уменьшенное число зубьев, а венцы 15, 17 имеют одно увеличенное число зубьев. Связываются муфты 12, 13 посредством установленного средней частью момента с возможностью вращения относительно корпуса 10 на шарнире 18 двуплечего рычага 19. Для зацепления с венцами 14, 15, 16, 17 муфты 13, 13 водило 7 и солнечная шестерня 6 снабжены венцами 20, 21. Целесообразно коронную шестерню 4 связывать с меньшими венцами 22 саттелитов 23. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может использоваться на самоходных машинах типа тракторов и аналогичных транспортных средствах.

Цель изобретения состоит в расширении технологических и эксплуатационных возможностей при одновременном повышении унификации.

На чертеже (рис. 1) приведена схема устройства.

Коробка передач транспортного средства содержит входной 1 и выходной 2 валы, планетарный механизм 3 с коронной шестерней 4, связанный с входным валом 1, двумя солнечными шестернями 5, 6 и водилом 7, муфту 8 для блокировки планетарного механизма 3, тормоз 9 для связи солнечной шестерни 5 с корпусом 10, дополнительный тормоз 11, и две зубчатые муфты 12, 13, установленные на выходном валу 2 и валу 14 дополнительного тормоза 11. Выходной вал 2 выполнен несоосным планетарному механизму 3, а муфты 12, 13 снабжены двумя венцами 14, 15 и 16, 17, при этом венцы 14, 16 имеют одно уменьшенное число зубьев, а венцы 15, 17 имеют одно увеличенное число зубьев. Связываются муфты 12, 13 посредством установленного средней частью момента с возможностью вращения относительно корпуса 10 на шарнире 18 двуплечего рычага 19. Для зацепления с венцами 14, 15, 16, 17 муфты 13, 13 водило 7 и солнечная шестерня 6 снабжены венцами 20, 21. Целесообразно коронную шестерню 4 связывать с меньшими венцами 22 саттелитов 23.

Предложенная коробка передач транспортного средства обеспечивает два диапазона, переключаемых под нагрузкой скоростей.

Первый диапазон, диапазон повышенных прямых скоростей, обеспечивается при связи выходного вала 2 посредством венца 14 муфты 12 с венцом 21 водило 7, и дополнительного тормоза 11 посредством венца 17 муфты 13 с венцом 20 солнечной шестерни 6 (показано на схеме). Первая передача обеспечивается при включении тормоза 11, вторая – при включении тормоза 9, третья – при включении муфты 8.

И второй диапазон, диапазон реверсной и пониженных прямых скоростей, обеспечивается при связи выходного вала 2 посредством венца 15 муфты 12 с венцом 20 солнечной шестерни 6, и дополнительного тормоза 11 посредством венца 16 муфты 13 с венцом 21 водило 7 (твёрдое положение рычага 19). Реверсная передача обеспечивается при включении тормоза 11, первая пониженная прямая – при включении тормоза 9, и вторая пониженная прямая – при включении муфты 8.

Формула изобретения

1. Коробка передач транспортного средства по авт.св. № 1749063, отличающаяся тем, что, с целью расширения технологических и эксплуатационных возможностей при одновременном повышении унификации, выходной вал выполнен несоосным планетарному механизму, а муфты выходного вала и дополнительного тормоза снабжены двумя венцами с различным числом зубьев и связаны посредством установленного средней частью с возможностью вращения относительно корпуса двуплечего рычага.

2. Коробка передач транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что коронная шестерня связана с меньшими венцами сателлитов.

Подводя итог, можно сказать, что разработанная улучшенная схема коробки передач, представленная в патенте №1801799, предлагает расширенные технологические и эксплуатационные возможности. Это достигается за счет несоосного расположения выходного вала и использования муфт с разным числом зубьев, что позволяет обеспечить два диапазона переключаемых под нагрузкой скоростей. Новая конструкция может быть

успешно применена в транспортных машинах, таких как тракторы, и аналогичных транспортных средствах, что открывает новые перспективы для повышения производительности и надежности. Дальнейшие исследования и испытания могут привести к еще более эффективным решениям в области трансмиссионных систем, что будет способствовать улучшению характеристик современных автомобилей и повышению их конкурентоспособности на рынке.

Рисунок 1 – Коробка передач транспортного средства.

Список литературы:

1. Авторское свидетельство СССР № 1801799, кл. В 60 К 9/10, 1992.
2. Передерий, В. П. Устройство автомобиля: учебное пособие / В. П. Передерий. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 288 с. – (Профессиональное образование)

3. Савич, Е. Л. Устройство автомобилей : учеб. пособие / Е. Л. Савич, А. С. Гурский, Е. А. Лагун. – Минск : РИПО, 2018. – 448 с. : ил.

4. Селифонов, В. В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей : учебник для нач. проф. образования / В. В. Селифонов, М. К. Бирюков. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с.